

Tam Akışlı Isı Borulu Hava Kanalları İçin Geliştirilmiş Bir Reküperatör Sistem Tasarımı

Emin Taner Elmas¹

¹Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi, Iğdır – Türkiye, 76000
+90 (0) 543 733 64 21
e.taner.elmas@igdir.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7290-2308

Received: Jun 17, 2025

Accepted: Jul 17, 2025

Published: Jul 18, 2025

ÖZET:

Bu çalışmada, su borulu ya da alev borulu buhar kazanı, kızgın su kazanı, sıcak su kazanı, incinerator, ısı enerjisi üreten herhangi bir ekipman ya da güç üreten bir ünite – makinenin egzoz nitelikli yüksek sıcaklığa sahip atık gazlarının enerjisinin geri kazanımını “ısı borusu tekniği” ile sağlayacak bir “ısı geri kazanım ünitesinin tasarım aşaması, tasarım parametrelerinin tam gelişmiş bir hava akışı için hesaplamalarını içerecek şekilde detaylıca ele alınmıştır.

Tasarımın kapsamı belirlenerek, geliştirilecek sistemin prototip nitelikli bir “Isı Borulu Hava Reküperatörü” olmasına karar verilmiştir. Bu durumda, kazan ya da ısı enerjisi üreten bir ekipmanın üretmiş olduğu yüksek sıcaklıktaki egzoz nitelikli atık gazın ısısı, tasarımı yapılacak “ısı borulu hava reküperatörü” yoluyla geri kazanılacak ve karşılığında sıcak hava elde edilecektir.

Bu çalışmanın uygulamaya konulması yeni bir teknolojik kazanım olacağı gibi, ayrıca atık ısının geri kazanımı, enerji tasarrufu ve yakıt tasarrufu konusunda hem sistemi uygulayacak firma ve işletmelere hem de ülke ekonomisine son derece önemli faydalar sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: Isı borusu, ısı borulu hava reküperatörü, enerji transferi, enerji verimliliği, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, matematik, enerji ve yakıt tasarrufu, atık ısı geri kazanımı, egzoz gazları.

ABSTRACT

A RECUPERATOR SYSTEM DESIGN DEVELOPED FOR FULL FLOW HEAT PIPE AIR DUCTES

In this work, the design phase of a "heat recovery unit" that will recover the energy of the high-temperature exhaust gases of the machine - water tube or flame tube steam boiler, superheated water boiler, hot water boiler, incinerator, any equipment that produces heat energy or a unit that produces power - is discussed in detail, including the calculations of the design parameters for a fully developed air flow.

By determining the scope of the design, it was decided that the system to be developed would be a prototype "Heat Pipe Air Recuperator". In this case, the

heat of the high-temperature exhaust waste gas produced by a boiler or heat energy producing equipment will be recovered through the “heat pipe air recuperator” to be designed and hot air will be obtained in return.

The implementation of this work will not only be a new technological achievement, but will also provide significant benefits to both the companies and businesses that will implement the system and the national economy in terms of waste heat recovery, energy saving and fuel saving.

Keywords: Heat pipe, heat pipe air recuperator, energy transfer, energy efficiency, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, mathematics, energy and fuel saving, waste heat recovery, exhaust gases.

1. GİRİŞ

Bu çalışmada; su borulu ya da alev borulu buhar kazanı, kızgın su kazanı, sıcak su kazanı, incinerator, ısı enerjisi üreten herhangi bir ekipman ya da güç üreten bir ünite – makinenin egzoz nitelikli yüksek sıcaklığa sahip atık gazlarının “atık ısı geri kazanım prensip ve yöntemleri çerçevesinde” değerlendirilmesinde yeni bir teknoloji olarak alternatif “ısı borusu tekniğinin” bir “ısı geri kazanım ünitesi” şeklinde tasarım ve geliştirme aşamaları detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. Bir sonraki aşamada ise tasarımın uygulamaya dönüştürülmesi ve de Ar-Ge’sinin yapılarak yeni bir ürünün geliştirilmesi ve bu bağlamda ürüne ilişkin makine üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yukarıda tanımlanan kazan ya da ısı enerjisi üreten ekipmanların üretmiş oldukları yüksek sıcaklıktaki egzoz nitelikli atık ısı birçok mühendislik uygulamasında doğrudan bacadan atılmak suretiyle atık gaz olarak sistemi terk etmektedir. Oysa söz konusu ekipmanların yüksek sıcaklıktaki atık gazları, son derece önemli miktarda bir ısı enerjisine sahiptirler ve bu enerjiden yararlanmak son derece önem arz etmektedir.

Atık enerji, bazı uygulamalarda, ekonomizerler tesis edilmesi yöntemi ile geri kazanılabilmekte, gerek besi suyu ön ısıtmasında gerekse benzer amaçlar için kullanılabilir. Eğer, atık gazın sıcaklığı ve debisi yeterli oranda yüksek ise (örneğin: bir gaz türbini egzoz gazında olduğu gibi) atık ısı doğrudan bir atık ısı geri kazanım kazanına yönlendirilerek kızgın su, buhar ve hatta kızgın buhar üretiminin temini mümkün olabilmektedir. Böylece bu çalışma kapsamında, günümüzde bu amaca hizmet eden geleneksel geri kazanım üniteleri yerine “ısı borulu” sistem kullanılarak yeni bir teknoloji geliştirilmiş olacaktır. Dolayısıyla, optimum tasarım için tasarım parametreleri analiz edilerek çalışmanın uygulanabilirliği bütün boyutlarıyla değerlendirilecektir.

Bu çalışma, tasarlanmış sistemin bir “Isı Borulu Hava Reküperatörü” prototipini içerecek şekilde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu durumda, kazan ya da ısı enerjisi üreten bir ekipmanın üretmiş olduğu yüksek sıcaklıktaki egzoz nitelikli atık gazın ısı, tasarımı yapılacak “ısı borulu hava reküperatörü” yoluyla geri kazanılacak ve karşılığında sıcak hava elde edilmiş olacaktır. Bu ısı borulu, ısı geri kazanım ünitesi tasarım çalışmasının gerçekleştirilmesi ile ısı borusu temel ve tasarım prensipleri, hedeflenen amaca uygun ekipmanın ısı ve mekanik tasarımının yapılarak konstrüktif olarak projelendirilmesi ve projelendirilen

sisteme uygun ekipmanın imalatının gerçekleştirilmesi detaylı bir şekilde işlenecektir. Bu çalışmanın uygulamaya aktarımı yeni bir teknolojik kazanım olacağı gibi, atık ısının geri kazanımı da enerji ve yakıt tasarrufları konusunda hem sistemi uygulayacak firma ve işletmelere hem de ülke ekonomisine önemli faydalar sağlayacaktır.

Bu çalışma, yüksek sıcaklıklı egzoz gazlarından ısı geri kazanımı sağlamak amacıyla "ısı borulu hava reküperatörü" tasarımını ve geliştirilmesini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde (Giriş), ısı borularının temel prensipleri ve atık ısı geri kazanımının önemi tartışılmıştır. İkinci bölümde (Isı Borusunun Genel Tanıtımı ve Önceki Çalışmalar), ısı borularının çalışma prensipleri, şematik gösterimi ve kullanım alanları açıklanmış, ayrıca geçmiş çalışmalar ışığında mevcut çalışmanın yeri ve önemi vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde (Literatür Çalışması), ısı borularının farklı endüstriyel ve akademik uygulamalardaki rolü ve gelişmeler incelenmiştir. Dördüncü bölümde (Isı Borulu Hava Reküperatörü Hesaplamaları), tasarım parametrelerinin sistematik bir yaklaşımla elde edilmesi ve güç-kapasite değerlerinin hesaplanması detaylı bir şekilde sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise, yapılan hesaplamalar ve analizler sonucunda elde edilen bulgular özetlenmiş ve sistemin enerji verimliliği açısından sağladığı avantajlar tartışılmıştır. Bu çalışma, ısı borularının yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanımını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

2. ISI BORUSUNUN GENEL TANITIMI VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

2.1. Isı Borusunun Şematik Gösterimi ve Kısımları

Şekil 1’ de görüldüğü gibi ısı borusu üç temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar sıcak ortamdan ısının çekildiği evaporatör bölgesi, çekilen ısıyı düşük sıcaklıktaki ortama aktaran kondenser bölgesi ve ısı alışverişinin olmadığı adyabatik bölgesidir.

Şekil 1. Isı borusunun şematik gösterimi ve kısımları ile çalışma prensibi.

2.2. Isı Borusunun Çalışma Prensibi ve Kullanım Alanları

Isı borusu: iki fazlı, kapalı, yüksek ısı iletibilme özelliğine sahip bir ısı transfer cihazıdır. Klasik olarak dairesel şekilde (boru tipi) yapılabileceği gibi, düzlemsel veya çok daha değişik şekillerde de yapılabilir. Isı borusu esas olarak içerisinde bir miktar çalışma sıvısı bulunan, havası alınmış kapalı bir haznedir.

ibarettir. Hazne cidarına, çalışma sıvısının akışını düzenlemek amacı ile uygun bir fitil yerleştirilir.

Çalışma sırasında buharlaştırıcı (evaporatör) bölgesindeki ısı, çalışma sıvısının bir kısmını buharlaştırır ve kısa zamanda haznenin içi saf buhar ile doymuş hale gelir. Sistemden ısı çekilmesi nedeni ile yoğuşturucu (kondenser) bölgesinde hazne cidarı nispeten soğuk olacağı için bu bölgede yoğuşma başlar. Yoğuşan sıvı zerrecikleri tekrar evaporatöre döner ve çevrim tamamlanır. Yoğuşmuş akışkanı tekrar evaporatöre geri getirmek üzere yerçekimi kuvveti veya kılcal, merkezkaç, osmotik, manyetik vb. kuvvetler kullanılır. En çok kullanılan yöntem kılcal kuvvetlerden yararlanma prensibi üzerine kuruludur.

Kondenserde gizli ısını vererek gaz fazından sıvı fazına dönüşen akışkan, ısı borularında gözenekli bir yapıya sahip olan fitil yardımı ile evaporatöre döndürülür. Bu gözenekli yapı ayrı bir malzemedir. Örneğin, dokunmuş malzemeler olabileceği gibi ısı borusu iç yüzeyine mekanik olarak oluşturulmuş yiv şeklinde veya toz metalurjisi ile üretilmiş gözenekli bir yapı da olabilmektedir. Isı borusu içerisinde faz dönüşümü ile ısı taşıyıcı akışkan olarak çalışma şartlarına bağlı çok değişik akışkanlar kullanılabilir.

Orta sıcaklıklarda en çok kullanılan akışkanlar su, metanol, amonyak ve diğer soğutucu akışkanlardır. Isı borusu malzemesi olarak, çalışma şartlarına bağlı olarak kullanılan iş akışkanı ile uyumlu çalışabilecek alüminyum, bakır, çelik, seramik veya diğer malzemeler de kullanılabilir. Malzeme seçiminde en önemli konu akışkan ile uyumlu olması, yani ısı borusunun çalışması esnasında gaz üretiminin olmamasıdır [1].

Isı boruları çok geniş sıcaklık aralığında, değişik ebatlarda, sabit veya esnek şekillerde, silindirik, düzlemsel, dönel veya kullanma yerine ve amacına uygun olarak imal edilebilirler. Isı borusu ve sistemlerinin, orijinal dilde CPU olarak bilinen bilgisayar Merkezi işlem birimlerinin soğutulmasından nükleer santrallere, uzay araçlarındaki kullanımından elektronik sanayiine, çeşitli proseslerin kontrolünden güneş enerjisi uygulamalarına, iklimlendirme – klima tesisleri ile diğer birçok endüstriyel uygulama sahası alanlarına kadar değişen geniş bir yelpaze içerisinde kullanımı söz konusu olabilmektedir.

İlave olarak, gerek iklimlendirme - klima sistemlerinde ve gerekse mevcut çalışmamızda inceleneceği üzere yüksek sıcaklıklı atık egzoz gazlarından ısı geri kazanımı sağlayacak sistemlerin tasarım ve uygulamalarında kullanılabilir.

2.3. Geçmiş Çalışmalar Işığında Mevcut Çalışmanın Yeri ve Önemi

Yukarıda genel tanıtımı verilen, çalışma prensibi açıklanan ve teknik uygulama alanları belirtilen ısı borularını kullanarak, ısı geri kazanımının gerçekleştirilmesine dair teknolojiyle ilgili geçmiş çalışmalar genel olarak iklimlendirme - klima sistemlerini kapsamaktadır. Yani mevcut çalışma kapsamında geliştirilen ve imal edilen ısı borulu hava reküperatörüne benzer bir prensip ile çalışan ısı geri kazanım sistemleri genel olarak günümüz teknolojisinde düşük sıcaklıklı uygulamalar için bir kullanım sahası bulmuşlardır. Oysa bu çalışmada geliştirilen ısı borulu hava reküperatör sistemi ise daha önce yapılan çalışmalardan ayrılarak, yüksek sıcaklıklı uygulamalar için tasarlanmış olup, öncekilerden daha farklı ve daha geniş bir anlamda yeni endüstriyel kullanım alanlarının oluşmasına fırsat tanımaktadır.

Çalışmamız kapsamında, kazan ya da ısı enerjisi üreten bir ekipmanın üretmiş olduğu yüksek sıcaklıktaki egzoz nitelikli atık gazın ısısı, tasarımı yapılan bir “ısı borulu hava reküperatörü” yoluyla geri kazanılarak karşılığında sıcak hava elde edilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada, tasarlanan ısı borulu hava reküperatörü prototipini oluşturan boru demetindeki ısı boruları temel olarak evaporatör, adyabatik ve kondenser olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Reküperatörde, ısı transfer yüzey alanını ve dolayısıyla ısı transfer kabiliyetini arttırmak amaçlı olarak kanatlı borular kullanılmıştır. Isı boruları içerisinde, gözenekli yapıya sahip kafes telli (mesh yapısı) fitil yapısı kullanılmıştır. Isı boruları içerisinde iş yapan akışkan olarak demineralize su bulunmaktadır. Egzoz gazı ve taze hava, yatay konumlu iki kanallı bir sistem şeklinde ısı borulu hava reküperatörü vasıtası ile birbirine bağlıdır. Egzoz gazı alt kısımdaki kanaldan, taze hava ise üst kısımdaki kanaldan akmaktadır. Reküperatörün evaporatör bölgesinden geçen yüksek sıcaklıklı egzoz gazları, iş yapan akışkanın kaynatarak buhar fazına geçmesini sağlamaktadır. Evaporatör bölgesinde oluşan buhar, hızla ısı borusunun soğuk olan ucuna doğru hareket eder. Yüksek sıcaklıklı egzoz gazı ile zıt yönde akan taze hava, kondenser bölgesi üzerinden akararak buharın yoğunlaşmasını ve gizli ısını havaya aktarmasını sağlar. Böylelikle ısı borulu hava reküperatörüne giren soğuk taze hava ısıtılmış olur. Bu çalışmada, hedeflenen amaca uygun olarak geliştirilen reküperatör prototipinin ısıl ve mekanik tasarımı yapılmış ve projesi de konstrüktif olarak inşa edilmiştir. Projelendirilen ısı borulu hava reküperatörü ile bağlantılı kanal sistemi ile taşıyıcı aksamın imalatı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

3. LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Isı borusu teknolojisi, enerji verimliliği ve termal performansın iyileştirilmesi amacıyla farklı alanlarda yaygın olarak araştırılmaktadır [2],[22]. Merkezi klima sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan bu teknoloji, çeşitli tasarım parametreleri ve malzeme seçenekleriyle optimize edilmektedir [3], [11],[22].

Enerji geri kazanımı çalışmalarında, merkezi klima sistemlerinde kullanılan taze hava girişinin soğutulması için ısı borulu üniteler tercih edilmiştir [4],[22], [23] Isı borularının termal performansı ve etkinliği incelenerek, alüminyum gibi alternatif malzemelerin kullanımıyla kapasite ve ısı transfer kabiliyeti gibi parametrelerdeki değişiklikler analiz edilmiştir [5],[22],[23]. Benzer şekilde, adsorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı borularının etkisi de değerlendirilmiştir [6], [22], [23].

Endüstriyel ve akademik çalışmalar, ısı borularının farklı tasarım ve malzeme bileşenleri ile iyileştirilmesine odaklanmıştır [7]. Örneğin, fitil yapısının ve iş yapan akışkan dolununun ısı transfer kapasitesine etkisi deneysel olarak incelenmiştir [8]. Kapiler fitil yapısına sahip ısı borularının performansı araştırılmış ve gümüş nano-akışkan gibi yenilikçi çözümlerle termal verimliliğin artırılabilirliği gösterilmiştir [9].

Isı borularının uzay teknolojilerindeki kullanımını da dikkat çekici bir araştırma alanı oluşturmaktadır [10],[24]. Solar dinamik güç sistemlerinde ısı alıcıların performansını artırmak ve sistem ağırlığını azaltmak için ısı borulu yapılar tasarlanmıştır [11]. Mars yüzeyinde kullanılmak üzere geliştirilen termal kontrol sistemleri, bu alandaki uygulamaların önemini ortaya koymaktadır[12],[25]. Benzer şekilde, Netlander misyonu gibi gezegenler arası haberleşme

sistemlerinde ısı borularının rolü kritik bir bileşen olarak öne çıkmaktadır [13], [24], [25].

Mikroelektronik ve enerji alanlarında, özellikle yoğun soğutma gereksinimleri bulunan uygulamalarda ısı borularının kullanımı yaygınlaşmaktadır [14],[26]. Mikro-ısı borularının termal ve hidrodinamik modelleri geliştirilerek elektronik bölüşenlerin verimli soğutulması sağlanmıştır [15], [26].

Bütün bu gelişmelere paralel olarak, modern ısı değiştirgeçlerinde ısı borularının rolü artan bir şekilde vurgulanmaktadır [16],[27]. Merkezi kompozit dizayn yapısına sahip ısı borularının termal performans analizleri ve buhar odalarındaki termal akışkanların incelenmesi gibi çalışmalar, sistemlerin verimliliğini artırmak adına yapılan önemli adımlardır [17],[28].

Sonuç olarak, ısı borularının çeşitli endüstriyel, akademik ve teknolojik alanlardaki kullanımını giderek yaygınlaşmaktadır [2],[3],[18]. Farklı tasarım parametreleri, yeni malzemeler ve geliştirilen teorik modeller, bu sistemlerin çeşitli uygulama alanlarında daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır[11],[19]. Gelecekte, ısı boruları teknolojisinin özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında daha da geliştirilmesi beklenmektedir [2],[3],[11],[20].

4. ISI BORULU HAVA REKÜPERATÖRÜ HESAPLAMALARI

Aşağıda verdiğimiz bir sistematik dahilinde ısı borulu hava reküperatörü için tasarım parametrelerinin hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.

4.1. Tasarım Parametrelerinin Sistematik bir Yaklaşımla Eldesi

Tasarım parametreleri aşağıda verilen sistematige uygun düşecek şekilde hesaplanmıştır:

- 1- Isı boruları malzeme seçiminin yapılması.
- 2- Isı borusu için iş yapan akışkan cinsinin belirlenmesi.
- 3- Isı borusu için kullanılacak fitil malzemesi ve fitil yapısının belirlenmesi.
- 4- Isı borusu çap ve et kalınlığının seçimi.
- 5- Isı borusu kanat geometrisinin seçimi.
- 6- Isı borusu kanat boyutu ve kanat malzemesinin seçimi.
- 7- Isı borusu içerisindeki iş yapan akışkanın çalışma sıcaklığının belirlenmesi.
- 8- Isı borulu hava reküperatörü için kullanılacak atık egzoz gazının kompozisyonunun belirlenmesi.
- 9- Atık egzoz gazı giriş ve çıkış sıcaklıkları ile gaz debisinin belirlenmesi.
- 10- Isı borulu hava reküperatöründe geri kazanılacak ısıdan yararlanılarak ısıtılacak havanın giriş ve çıkış sıcaklıkları ile hava debisinin belirlenmesi.
- 11- Isı borulu hava reküperatörünün gövde malzemesinin ve malzeme et kalınlıklarının belirlenmesi.
- 12- Reküperatördeki her bir ısı borusu ile elde edilebilecek güç – kapasite değerinin farklı gözenek açıklığına (mesh numarası) sahip fitil (kafes tel) kullanılması durumu için hesap ile denemeler yapılarak bulunması ve böylelikle bir ısı borusundan elde edilebilecek azami ısı kapasitenin tayin edilmesi.
- 13- Hesaplanan ısı borusu ısı kapasite değerinin uygunluğunun, ısı borusu sınırlayıcı değerlerinin (limit değerler) tahkik edilmesinden sonra kesinleştirilmesi.

- 14- Isı borulu hava reküperatörünün toplam ısı kapasite – güç değerinin tespit edilmesi.
- 15- Reküperatör içerisindeki kanatlı borular için toplam ısı transfer yüzey alanının, kanatlı yüzeylerin toplam yüzeye oranının, v.b. kanat yapısına ait değerlerin hesaplanması.
- 16- Kanatlı boruların reküperatör gövdesi içerisine yerleşim geometrisinin belirlenmesi.
- 17- Isı borulu hava reküperatörünün mekanik konstrüktif tasarımı yapılarak imalat teknik resminin hazırlanması ve projelendirilmesi.
- 18- Isı borulu hava reküperatörü girişinde atık egzoz gaz için tam gelişmiş akım koşulunun sağlanması için hesaplama yapılması.
- 19- Atık egzoz gazı ve hava kanalı için akış hızlarının oransal olarak tasarım sınırları dahilinde olup olmadığının kontrol edilmesi.
- 20- Her bir ısı borusu içerisine konacak iş yapan akışkan miktarının hesaplanması.

4.2. Isı Borulu Hava Reküperatörü İçin Güç-Kapasite Değeri Hesaplamaları

Isı borulu hava reküperatörünün toplam kapasite değerini belirleyebilmek için, reküperatörü oluşturan her bir ısı borusu ile elde edilebilecek azami güç-kapasite değerinin tayin edilmesi gerekmektedir. Böylelikle reküperatörün azami kapasitesi ortaya çıkmış olacaktır. Bu amaca uygun biçimde, ısı boruları içerisine yerleştirilecek muhtelif fitil konfigürasyonları için denemeler yapılacak ve azami kapasite değerini sağlayacak fitil yapısı oluşturulacaktır.

Hesaplama yoluyla bulunan kapasite değerinin uygunluğunu belirlemek üzere çeşitli sınır değerlerinin araştırma ve incelemesi ayrıca yapılmıştır. Her bir sınır değeri ile bulunan güç-kapasite değeri karşılaştırılmış ve ancak bu sınırlar dahilinde fitil konfigürasyonunun ya da başka parametrelerin değiştirilmesi yoluna gidilerek gücü arttırmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Sözü edilen sınır değerleri; kapiler limit, viskoz limit, sonik limit, köpürme limiti, kaynama limiti ve kondenser limitidir. Böylelikle, fitil konfigürasyonu tamamlanan ısı boruları ile reküperatör tasarımı yapılmış ve geliştirdiğimiz sistematige uygun bir şekilde işlem basamakları sürdürülmüştür.

Isı borusu güç-kapasite değerini belirleme hesaplamalarında kullanılan en temel eşitlik şöyledir:

$$\Delta P_c = \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_g, \quad (4.1)$$

burada, ΔP_c , kapiler (kılcal) etki nedeni ile meydana gelen basınç düşümünü, ΔP_v , buharın epeporatörden kondensere olan akışını sağlayan basınç düşümünü, ΔP_l , sıvının kondenserden evaporatöre dönüşü için gerekli basınç düşümünü ve ΔP_g , yerçekimi yükü nedeni ile oluşan basınç düşümünü sergilemektedir. Eşitlik (4.1)'de sergilenen parametreler aşağıdaki eşitlikler ile belirlenirler:

$$\Delta P_c = \frac{2 \sigma \cos \theta}{r_e} \quad (4.2)$$

$$\Delta P_v = \frac{8 \mu_v \dot{m}}{\rho_v \pi r_v^4} \left[\frac{l_e + l_c}{2} + l_a \right] \quad (4.3)$$

$$\Delta P_1 = \frac{\mu l_{eff} \dot{m}}{\rho_l K A_w} \quad (\text{Darcy Yasası}) \quad (4.4)$$

$$\Delta P_g = \rho_l g l_{eff} \sin \phi \quad (4.5)$$

$$Q_{maks} = \dot{m}_{maks} L, \quad (4.6)$$

burada $L = (h_{sb})$ Buharlaşma gizli ısıdır. Öncelikle ΔP_v ihmal edilerek (4.1) eşitliği oluşturulmak istenir ise aşağıdaki yaklaşık ifadeye gelinir:
 $\Delta P_c \approx \Delta P_v + \Delta P_1 + \Delta P_g$. (4.7)

Yukarıda, Eşitlikler (4.2), (4.4) ve (4.5) yerlerine yerleştirilir ve düzenlenirse,

$$\frac{2\sigma \cos \theta}{r_e} = \frac{\mu l_{eff} \dot{m}}{\rho_l K A_w} + \rho_l g l_{eff} \sin \phi \quad (4.8)$$

ifadesi elde edilir. $l_{eff} = l_a + \frac{l_e + l_c}{2}$ bağıntısından, $l_{eff} = 0.473$ m bulunur. Sözü edilen bağıntı Şekil 2’de resmedilmiştir.

Şekil 2. Isı borusunu oluşturan bölgelerin uzunlukları.

Isı borusu için paslanmaz çelik malzemeden mamul 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) ve de ısı borusu içerisinde iş yapan akışkan olarak su kullanılmasının yanı sıra, akışkan çalışma sıcaklığı olarakta 108 – 109 °C seçilmesi durumunda hesaplamalar aşağıda gösterildiği gibi sonuçlanır:

SST 200 tipi fitil için tel çapı (tel kalınlığı) d_w olmak üzere, $d_w = 0.050$ mm = 0.0050 cm’dir. Bu durumda bir kat fitilin meydana getireceği toplam kalınlık $2d_w = 0.01$ cm olarak hesaplanacaktır. Öte yandan, ısı borusu imalatında kullanılacak kanatlı borunun boyutu çap ve et kalınlığı olarak $\varnothing 31.8 \times 3.6$ mm’dir. Boru malzemesi St 35.8.I’dır. Ayrıca, ısı borusu dış çapı = $d_d = 31.8$ mm, ısı borusu et kalınlığı = $t_b = 3.6$ mm, ısı borusu iç çapı = $d_i = 31.8 - (2 \times 3.6) = 24.6$ mm = 2.46 cm, ve $d_i = 2.46$ cm alınması durumunda, fitil kesit alanı $A_w = (d_w \times 2) \times \pi \times d_i = 0.077283179$ cm² olarak bulunur.

Referans [1]'den yararlanarak, 200 mesh SST fitil için; $r_c = 58 \times 10^{-6} \text{ m} = 0,0058 \text{ cm}$, $K = 0,52 \times 10^{-10} \text{ m}^2$ ve θ açısı, ısı borusu içerisindeki akışkan için temas açısı olmak üzere ıslatmanın mükemmel gerçekleştiği varsayımı ile sıfır derece (yani, $\theta = 0^\circ$) alınacaktır.

ϕ açısı, ısı borusunun yatay eksen ile eğimini gösteren açı olup, eğer ısı borusunun kondenser bölgesi evaporatör bölgesinden alt seviyede ise ϕ açısı pozitif değerdedir. Tasarımda ise tam tersi, yani kondenser üst kısımda evaporatör ise alt kısımda yer alacağından ϕ açısı negatif değer olacaktır. Gerçekleşecek prototopte ısı boruları, hava reküperatörü içerisine tam dik pozisyonda yani yatay eksen ile 90° açı yapacak biçimde yerleştirilecektir. Dolayısıyla, ısı borusunun yerleşim pozisyonu yukarıdaki gibi olduğunda, ϕ açısı -90° (yani, $\phi = -90^\circ$) olacaktır.

Referans [21]'e başvurarak, $T_v = 108 - 109^\circ \text{ C}$ sıcaklığındaki suyun özellikleri için belirlenen değerler,

$$L = (h_{sb}) = 2231.9 \text{ kJ/kg}, \rho_l = 952.15 \text{ kg/m}^3, \mu = 0.2575 \text{ cp}, \sigma = 5.7145 \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

$$\text{ya da } \left[\frac{\text{kg.m}}{\text{s}^2} \frac{1}{\text{m}} \right], \sigma = 5.7145 \times 10^{-2} \text{ kg/s}^2, \text{ ve } 1 \text{ cp} = 0.001 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m.s}} \right],$$

$$\text{kullanılarak dinamik viskozite için } \mu = 0.2575 \text{ cp} = 0.2575 \times 10^{-3} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m.s}} \right]$$

sonucuna ulaşılabacaktır ki belirtilen bu birim dönüşümü ısı borusu için güç-kapasite değerini hesaplarken elzemdir. İlgili değerler daha önceden aşağıdaki biçime getirilen kütleli debi ifadesinde yerine konulduğunda,

$$\dot{m}_{maks} = \frac{\rho_l K A_w}{\mu l_{eff}} \left\{ \left[\frac{2 \sigma \cos \theta}{r_c} \right] - [\rho_l g l_{eff} \sin \phi] \right\} \quad (4.9)$$

eşitliğinden $2.0070684019 \times 10^{-5} \text{ kg/s}$ değeri elde edilir. Bu değer, ΔP_v 'nin ihmal edilmesi sonucu bulunan kütleli debi değeridir. ΔP_v değerini de dahil ederek,

$$\Delta P_c = \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_g \text{ eşitliğinden, } l_{eff} = l_a + \frac{l_e + l_c}{2} \text{ olmak kaydıyla,}$$

$$\dot{m} = \frac{1}{\left\{ \left[\frac{8 \mu_v l_{eff}}{\rho_v \pi r_v^4} \right] + \left[\frac{\mu l_{eff}}{\rho_l K A_w} \right] \right\}} \times \left\{ \left[\frac{2 \sigma \cos \theta}{r_c} \right] - [\rho_l g l_{eff} \sin \phi] \right\}$$

(4.10)

elde edilir. Referans [21]'den yararlanarak, $T_v = 108 - 109^\circ \text{ C}$ için; $\mu_v = 1.3015 \times 10^{-5} \text{ kg/ms}$ ve $\rho_v = 0.834 \text{ kg/m}^3$ olarak belirlenir. Buhar boşluğu

$$\text{yarıçapı } r_v = \left[\frac{d_i - (2 \times d_w)}{2} \right] = 12.25 \times 10^{-3} \text{ m} \text{ olarak bulunur. Sonuç olarak,}$$

ΔP_v dahil olacak şekilde kütleli debi hesabı için bütün bu sayısal değerler (4.10) eşitliğinde yerine konur ise, $\dot{m} = 2.007063138681 \times 10^{-5} \text{ kg/s}$ sonucu bulunur.

Hesaplanan kütleli debi değeri dikkate alınarak, bulunacak güç-kapasite değeri Eşitlik (4.6) ile belirlenir. Özetle, ΔP_v hariç tutularak bulunacak güç- kapasite değeri $Q_{maks} = 44.79575966198$ W, dahil edilerek bulunacak güç- kapasite değeri ise $Q_{maks} = 44.79564219221$ W olarak hesaplanacaktır. Böylece, güç-kapasite değeri için doğrulama oranı, $\frac{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ ihmal})}{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ dahil})} > 1$ koşulunu sağlamalıdır.

Sonuç olarak bu oran $1.000002622 > 1$ eşitsizliğini doğrulayarak istenen koşulu sağlamış bulunmaktadır. Yukarıda hesaplanmış olan güç-kapasite değerleri, bir kat, paslanmaz çelik malzemeden mamul, 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) kullanımı için elde edilmiştir.

Aynı ısı borusu için söz konusu güç-kapasite değerlerini arttırmaya yönelik bir çalışma yapılabilir. Yukarıdaki hesaplamalarda tek kat olarak düşünülen paslanmaz çelik malzemeden mamul, 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) iki kat üst üste gelecek şekilde yerleştirilir ise hesaplamalar güç-kapasite tayini için aşağıdaki gibi tekrarlanacak olup, bulunan yeni değer ile eski güç-kapasite değeri karşılaştırılacaktır:

SST 200 tipi fitil için tel çapı (tel kalınlığı) $d_w = 0.0050$ cm, bir kat fitilin meydana getireceği toplam kalınlık $2d_w=0.01$ cm. İkiyüz mesh fitil (SST 200) için iki kat üst üste geleceği için toplam 2 kat fitilin kalınlığı ise 0.02 cm olacaktır.

Isı borusu imalatında kullanılacak kanatlı borunun boyutu çap ve et kalınlığı bir önceki hesap basamağındaki gibi $\varnothing 31.8 \times 3.6$ mm'dir. Boru malzemesi St 35.8.I alınır. Isı borusu dış çapı $d_d = 31.8$ mm, ısı borusu et kalınlığı $t_b = 3.6$ mm, ısı borusu iç çapı $d_i = 31.8 - (2 \times 3.6) = 2.46$ cm olmak üzere yeni fitil kesit alanı $A_w = 2 \times (d_w \times 2) \times \pi \times d_i = 1.54566359 \times 10^{-5}$ m² olarak hesaplanır.

Referans [1]'den 200 mesh SST fitil için, $r_c = 0,0058$ cm ve $K = 0,52 \times 10^{-10}$ m² olarak belirlenir. Buhar boşluğu yarıçapı r_v , bu yeni duruma göre tekrar

hesaplanacak olur ise $r_v = \left[\frac{d_i - (2 \times (2 \times d_w))}{2} \right]$ ilişkisinden 12.20 mm bulunur.

200 mesh SST fitil için, N gözenek (mesh) numarası, ε fitil gözenekliliği (boyutsuz), W fitil gözenek genişliği, S kıvrım (crimping) faktörü olmak üzere $S \approx 1.05$ sabit değerinde olmaktadır. Ayrıca, $r_c = \frac{d_w + W}{2} = 58 \times 10^{-6} = \frac{1}{2 N}$

ve $N = 8620.689655$ olmak üzere, $\varepsilon = 1 - \frac{\pi S N d_w}{4} = 0.644539624$ değeri

üretici firma olan Osaka Tel ve Maden Sanayi'nin katalog tablo değeri olan 0.733 'e oldukça yakın bulunmuştur. Öte yandan, $K = \frac{d_w^2 \varepsilon^3}{122 \times (1 - \varepsilon)^2} =$

$0.4144909937 \times 10^{-10}$ m² hesap değeri tablodan alınan değerden çok az bir sapma göstermekte olup tablodaki değer ile eşit kabul edilebilir. Referans [1]' den yararlanarak 200 mesh SST fitil için $K = 0.52 \times 10^{-10}$ m² bulunur.

Bir sonraki hesaplama aşamasında; bir önceki hesaplamada olduğu gibi, θ açısı ısı borusu içerisindeki akışkan için temas açısı olmak üzere ısılatmanın mükemmel gerçekleştiği varsayımı ile 0° alınacaktır.

Isı borusunun yatay eksen ile eğimini gösteren ϕ açısı, bir önceki hesaplamada izah edilen gerekçede olduğu gibi, borular hava reküperatörü içerisine tam dik pozisyonda, yani yatay eksen ile 90° açı yapacak biçimde yerleştirilecektir. Isı borusunun bu yerleşim pozisyonu dikkate alındığında ϕ açısı -90° alınacaktır.

Referans [21]'den yararlanarak, $T_v = 108 - 109^\circ\text{C}$ sıcaklığındaki suyun özellikleri için; $L = (h_{sb}) = 2231.9 \text{ kJ/kg}$, $\rho_l = 952.15 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 0.2575 \text{ cp} = 0.2575 \times 10^{-3} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m.s}} \right]$ ve $\sigma = 5.7145 \times 10^{-2} \text{ kg/s}^2$ değerleri tespit edilir. $\Delta P_c = \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_g$ eşitliğinden, ΔP_v 'nin ihmal edilmesi durumunda,

$$\frac{2\sigma \cos \theta}{r_e} = \frac{\mu l_{eff} Q_{maks}}{\rho_l K A_w L} + \rho_l g l_{eff} \sin \phi \quad (4.11)$$

yazılır. Bu eşitlikte $Q_{maks} = \dot{m}_{maks} L$ ifadesi yerine konularak kütleli debi ifadesi gerekli düzenlemelerden sonra,

$$\dot{m}_{maks} = \frac{\rho_l K A_w}{\mu l_{eff}} \left\{ \left[\frac{2\sigma \cos \theta}{r_c} \right] - [\rho_l g l_{eff} \sin \phi] \right\} \quad (4.12)$$

şeklini alır. Ayrıca, $l_{eff} = l_a + \frac{l_e + l_c}{2}$ ilişkisinden $l_{eff} = 473 \text{ mm} = 0.473 \text{ m}$ bulunur. Sayısal değerler (4.12) eşitliğinde yerlerine konulduğunda, kütleli debi değeri $\dot{m}_{maks} = 4.01413683 \times 10^{-5} \text{ kg/s}$ olarak bulunacaktır.

ΔP_v değerini de işleme katacak şekilde yapılacak ilave düzenlemenin ardından kütleli debi ifadesi için,

$$\dot{m}_{maks} = \frac{1}{\left\{ \left[\frac{8\mu_v l_{eff}}{\rho_v \pi r_v^4} \right] + \left[\frac{\mu l_{eff}}{\rho_l K A_w} \right] \right\}} \times \left\{ \left[\frac{2\sigma \cos \theta}{r_c} \right] - [\rho_l g l_{eff} \sin \phi] \right\} \quad (4.13)$$

ifadesi elde edilir. Referans [21]'den yararlanarak $T_v = 108 - 109^\circ\text{C}$ için, $\mu_v = 1.3015 \times 10^{-2} = 1.3015 \times 10^{-5} \text{ kg/ms}$ ve $\rho_v = 0.834 \text{ kg/m}^3$ alınır. Buhar boşluğu yarıçapı r_v yeniden hesaplanır ve $r_v = 12.20 \times 10^{-3} \text{ m}$ (2 kat, yani 200 mesh fitil (SST 200) için) bulunur. ΔP_v dahil edilecek şekilde, bu sayısal değerler kütleli debi hesabı için ilgili formülde yerine konur ise, $\dot{m}_{maks} = 4.01411543 \times 10^{-5} \text{ kg/s}$ olarak bulunur. Bu kütleli debi değeri dikkate alınarak güç-kapasite değeri yeniden hesaplanır. ΔP_v hariç tutulduğunda yeni güç-kapasite değeri $Q_{maks} = 89.59151991 \text{ W}$, ΔP_v dahil edildiğinde ise $Q_{maks} = 89.59104228 \text{ W}$ olarak bulunur. Öte yandan, güç-kapasite değeri, $\frac{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ ihmal})}{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ dahil})} > 1$ ile ifade

edilen doğrulama koşulunu sağlamalıdır. Dolayısıyla, $\frac{Q_{\text{maks}} (\Delta P_v \text{ ihmal})}{Q_{\text{maks}} (\Delta P_v \text{ dahil})} = 1.000005331 > 1$ sonucu bize açıkça bu koşulun sağlandığını göstermektedir.

Yukarıdaki hesaplamalar sonucu bulunan güç-kapasite değeri bir öncekinin yaklaşık iki katı olup böylelikle daha iyi bir değere ulaşılması sağlanmıştır. Sözü edilen güç-kapasite değerleri, iki kat, paslanmaz çelik malzemeden mamul, 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) kullanım durumu için elde edilmiştir. Aynı ısı borusu için söz konusu güç-kapasite değerlerini arttırmaya yönelik yeni bir çalışma aşağıdaki açıklandığı gibi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki hesaplamalara esas teşkil eden ve iki kat olarak düşünülen paslanmaz çelik malzemeden mamul, 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) üzerine 120 gözenek numarasına sahip (120 mesh) fitil iki kat üst üste gelecek şekilde yerleştirilir ise hesaplamalar güç-kapasite tayini için aşağıdaki gibi tekrarlanacak olup, bulunan yeni değer ile eski güç-kapasite değerleri karşılaştırılacaktır. Kısaca, buradaki hesaplamalarda iki kat 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) üzerine 120 gözenek numarasına sahip (120 mesh) fitil (SST 120) iki kat üst üste gelecek şekilde yerleştirilecektir ve böylelikle toplam dört katmanlı bir fitil tabakası elde edilecektir (kısaca, 2 kat 200 mesh üzerine 2 kat 120 mesh ilave edilecektir).

Bu durumda, SST 120 tipi fitil için tel çapı (tel kalınlığı) $d_w = 0.090 \text{ mm} = 9 \times 10^{-3} \text{ cm}$ olmak üzere, bir kat 120 mesh fitilin meydana getireceği toplam kalınlık bu değer 2 katı olarak 0.018 cm bulunur. 120 mesh fitil (SST 120) iki kat üst üste geleceği için toplam iki kat fitilin kalınlığı da bu son bulunan değer 2 katı ya da tel çapının 4 katı olarak 0.036 cm bulunacaktır.

İki kat SST 200 mesh tipi fitilin kalınlığı bir önceki hesap adımında 0.02 cm şeklinde belirlenmiş idi. Bu durumda toplam fitil kalınlığı iki kat SST 200 mesh tipi fitilin kalınlığı ile iki kat SST 120 mesh tipi fitilin kalınlıkları toplamı kadar olacaktır: $\{[2 \times (d_w \times 2)]_{200 \text{ mesh}} + [2 \times (d_w \times 2)]_{120 \text{ mesh}}\} = 0.02 \text{ cm} + 0.036 \text{ cm} = 0.056 \text{ cm}$.

Isı borusu imalatında kullanılacak kanatlı borunun boyutu çap ve et kalınlığı bir önceki hesap adımlarındaki gibi yine $\text{Ø}31.8 \times 3.6 \text{ mm}$ 'dir. Boru malzemesi St 35.8.I'dır. Isı borusu dış çapı $d_d = 31.8 \text{ mm}$, ısı borusu et kalınlığı $t_b = 3.6 \text{ mm}$ ve ısı borusu iç çapı $d_i = 31.8 - (2 \times 3.6) = 24.6 \text{ mm}$ 'dir. Bu durumda yeni fitil kesit alanı $A_w = \{[2 \times (d_w \times 2)]_{200 \text{ mesh}} + [2 \times (d_w \times 2)]_{120 \text{ mesh}}\} \times \pi \times d_i = 4.32785804 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ olarak hesaplanır.

Kapiler basınç SST 200 mesh tipi fitil tarafından oluşturulduğundan, r_c efektif gözenek yarıçapı için alınacak değer, Referans [1]'den yararlanarak, 200 mesh SST fitil için $r_c = 0,0058 \text{ cm}$ olarak belirlenir.

Bu adımdaki hesaplamada iki kat 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) üzerine 120 gözenek numarasına sahip (120 mesh) fitil (SST 120) iki kat üst üste gelecek şekilde yerleştirileceği ve böylelikle toplam dört katmanlı bir fitil tabakası elde edileceği için (yani, 2 kat 200 mesh üzerine 2 kat 120 mesh ilave edilecek), K, geçirgenlik değeri için (SST 120) tipi fitilin geçirgenliği esas alınacaktır. Böylelikle, Referans [1]'den, 120 mesh SST fitil için $K = 3.02 \times 10^{-10} \text{ m}^2$ değeri esas alınır. Buhar boşluğu yarıçapı da yeni duruma göre tekrar hesaplanacak olur ise,

$$r_v = \left[\frac{d_i - \{ [2 \times (dw \times 2)]_{200 \text{ mesh}} + [2 \times (dw \times 2)]_{120 \text{ mesh}} \}}{2} \right] \quad (4.14)$$

eşitliğinden yararlanarak, $r_v = 12.02 \times 10^{-3} \text{ m}$ (2 kat 200 mesh üzerine 2 kat 120 mesh ilave) olarak bulunur. 120 mesh SST fitil için; N gözenek (mesh) numarası, ε fitil gözenekliliği (boyutsuz), W fitil gözenek genişliği, S kıvrım (crimping) faktörü olmak üzere $S \approx 1.05$ sabit değerinde olmaktadır.

120 mesh SST fitil için tabloda ε fitil gözenekliliği değeri mevcut olmadığı için burada hesaplama yolu ile tespit yoluna gidilmiştir. Referans [1] kullanılarak 120 mesh SST fitil için $r_c = 281 \times 10^{-6} \text{ m}$ alınır. Buradan hareketle, $dw = 0.09 \times 10^{-3} \text{ m}$

ve $W = 0.120 \times 10^{-3} \text{ m}$ olmak üzere $r_c = \frac{dw + W}{2} = \frac{1}{2N}$ bağıntısından $N =$

4761.904762 elde edilir. Bu değeri kullanarak ε , $\varepsilon = 1 - \frac{\pi S N dw}{4}$

bağıntısından, 0.6465 olarak hesaplanır. $K = \frac{dw^2 \varepsilon^3}{122 \times (1 - \varepsilon)^2}$ bağıntısında ilgili

verileri yerine koyduğumuzda, $K = 1.435661122 \times 10^{-10} \text{ m}^2$ olarak hesaplanır.

Referans [1] kullanılarak, 120 mesh SST fitil için; $K = 3.02 \times 10^{-10} \text{ m}^2$ değeri, bundan sonraki hesaplamalarda tablo değeri olarak dikkate alınacaktır. ε fitil gözenekliliği için ise yukarıda hesap ile elde edilen 0.6465 değeri kullanılacaktır. Bir önceki hesap adımında olduğu gibi, θ açısı ısı borusu içerisindeki akışkan için temas açısı olmak üzere ısılatmanın mükemmel gerçekleştiği varsayımı ile 0° alınacaktır. ϕ açısı ısı borusunun yatay eksen ile eğimini gösteren açı olup, yine bir önceki hesaplamalarda gerekçesi izah edildiği üzere borular hava reküperatörü içerisine tam dik pozisyonda, yani yatay eksen ile 90° açı yapacak biçimde konumlandırılacaktır. Isı borusunun yerleşim pozisyonu yukarıdaki şekli ile değerlendirildiğinde ϕ açısı -90° olacaktır.

Referans [21] kullanılarak $T_v = 108 - 109^\circ \text{ C}$ sıcaklığındaki suyun özellikleri için;

$L = (h_{sb}) = 2231.9 \text{ kJ/kg}$, $\rho_l = 952.15 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 0.2575 \text{ cp} = 0.2575 \times 10^{-3}$

$\left[\frac{\text{kg}}{\text{m.s}} \right]$ ve $\sigma = 5.7145 \times 10^{-2} \text{ kg/s}^2$ olarak belirlenir. $\Delta P_c = \Delta P_v + \Delta P_1 + \Delta P_g$

eşitliğinden, ΔP_v 'nin ihmal edilmesi durumunda,

$$\frac{2\sigma \cos \theta}{r_e} = \frac{\mu l_{eff} Q_{maks}}{\rho_l K A_w L} + \rho_l g l_{eff} \sin \phi \quad (4.15)$$

yazılır. Burada, $Q_{maks} = \dot{m}_{maks} L$ eşitliği yerine konularak gerekli düzenlemelerden sonra kütleli debi ifadesi,

$$\dot{m}_{maks} = \frac{\rho_l K A_w}{\mu l_{eff}} \left\{ \left[\frac{2\sigma \cos \theta}{r_c} \right] - [\rho_l g l_{eff} \sin \phi] \right\} \quad (4.16)$$

biçimini alır. Ayrıca, $l_{eff} = l_a + \frac{l_e + l_c}{2}$ ilişkisinden, $l_{eff} = 0.473 \text{ m}$ hesaplanır.

Yukarıda sayısal değerler yerine konulduğunda, kütleli debi $\dot{m}_{maks} = 6.527604027 \times 10^{-4} \text{ kg/s}$ olarak bulunur. Daha önce ihmal edilen ΔP_v değerini de

dikkate alacak şekilde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kütleli debi ifadesi,

$$\dot{m}_{maks} = \frac{1}{\left\{ \left[\frac{8\mu_v l_{eff}}{\rho_v \pi r_v^4} \right] + \left[\frac{\mu l_{eff}}{\rho_l K A_w} \right] \right\}} \times \left\{ \left[\frac{2\sigma \cos \theta}{r_c} \right] - [\rho_l g l_{eff} \sin \phi] \right\} \quad (4.17)$$

biçimini alacaktır.

Referans [21]'den yararlanarak $T_v = 108 - 109 \text{ }^\circ\text{C}$ için; $\mu_v = 1.3015 \times 10^{-2} \text{ cp}$ $= 1.3015 \times 10^{-5} \text{ kg/ms}$, $\rho_v = 0.834 \text{ kg/m}^3$ ve yeniden hesaplanan buhar boşluğu yarıçapı $r_v = 12.02 \times 10^{-3} \text{ m}$ (2 kat 200 mesh üzerine 2 kat 120 mesh ilave) olarak belirlenir. ΔP_v 'nin dikkate alındığı durumda, kütleli debi hesabı için tüm sayısal değerler yukarıdaki eşitlikte yerine konur ise, $\dot{m}_{maks} = 6.527003514 \times 10^{-4} \text{ kg/s}$ olarak elde edilecektir. Bu kütleli debi değeri dikkate alınarak tekrar bulunacak güç-kapasite değeri, ΔP_v hariç tutularak bulunacak yeni güç-kapasite değeri için $Q_{maks} = 1456.895943 \text{ W}$ ve ΔP_v dahil edilerek bulunacak yeni güç-kapasite değeri için ise $Q_{maks} = 1456.761914 \text{ W}$ olarak hesaplanacaktır. Yalnız, güç-kapasite değeri için $\frac{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ ihmal})}{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ dahil})} > 1$ koşulunun sağlanması gerekir.

$$\text{Gerçekten, } \frac{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ ihmal})}{Q_{maks} (\Delta P_v \text{ dahil})} = \frac{1456.895943}{1456.761914} = 1.000092005 > 1$$

sonucu koşulun sağlandığını doğrulamaktadır.

Yukarıdaki hesaplamalarda iki kat 200 gözenek numarasına sahip (200 mesh) fitil (SST 200) üzerine 120 gözenek numarasına sahip (120 mesh) fitil (SST 120) iki kat üst üste gelecek şekilde yerleştirilmiş ve böylelikle toplam dört katmanlı bir fitil tabakası elde edilmiştir (2 kat 200 mesh üzerine 2 kat 120 mesh ilave edilmiştir.)

Sonuç olarak, bir ısı borusunun güç-kapasite değeri olarak elde edilen 1456.761914 W, daha önceki iki hesap adımıyla elde edilen güç kapasite değerlerinden çok daha iyi bir değer sağlamıştır. Bu nedenle ısı borulu hava reküperatörünün tasarımında her biri 1456.761914 W güç-kapasite değerine sahip ısı borularını kullanmak uygun olacaktır.

Üçüncü hesap adımı ile yukarıda elde edilen 1456.761914 W güç-kapasite değerini fitil konfigürasyonunu bir miktar daha değiştirerek arttırmak prensip olarak mümkündür. Fakat ısı borusunun çalışma koşullarını belirleyen bazı sınırlamalar mevcuttur ki bu sınırlamaların elde edilen güç-kapasite değeri için birer birer tahkik edilmesi gerekmektedir. Her bir sınır değer ile bulunan güç-kapasite değeri karşılaştırılmalı ve eğer bu sınırlar izin veriyor ise fitil konfigürasyonu ya da başka parametreleri değiştirerek gücü arttırmaya yönelik bir çalışma başlatılmalıdır. Burada açıklanan nedenlerden dolayı her bir sınır değerinin hesaplanması ve güç-kapasite değeri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Sözü edilen sınırlar, kapiler limit, viskoz limit, sonik limit, köpürme limiti, kaynama limiti ve kondenser limiti şeklinde tanımlanırlar. Burada tanımlı tüm bu sınırlandırıcı değerler ısı borusu için elde edilen güç-kapasite değeri ile karşılaştırılacak ve söz konusu sınır değer ile kapasitenin uygunluğu değerlendirilecektir. Sınır değerler ile uygunluk sağlanamaması durumunda güç-

kapasite deęerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Bütün bu sınır deęer hesaplamalarının bir sonraki çalışmada sunulması planlanmaktadır.

Tam akışlı ısı borulu hava kanalları için tasarlanmış reküperatörün gerçek imalat ölçüleri ile hazırlanmış üç boyutlu katı modeli hazırlanarak imalatı tamamlanmış ve sistem üzerine montajı sağlanmıştır. Şekil 3’de kanatlı ısı borularının üç boyutlu katı modeli, Şekil 4’de tam akışlı ısı borulu hava kanalları için geliştirilmiş reküperatörün üstten görünüşü ile dört katmanlı fitil yapısının katı modeli, Şekil 5’de reküperatörün gövde saçları açık durumdaki katı modeli, Şekil 6’da reküperatörün gövde saçları kapalı durumdaki katı modeli, Şekil 7’de reküperatörün imalatı bitmiş hali, Şekil 8’de ise reküperatörün çalışır vaziyette sistem üzerinde montajlı hali görülmektedir.

Şekil 3 Kanatlı ısı borularının üç boyutlu katı modeli.

Şekil 4 Tam akışlı ısı borulu hava kanalları için geliştirilmiş reküperatörün üstten görünüşü ve 4 katmanlı fitil yapısının katı modeli.

Şekil 5 Tam akışlı ısı borulu hava kanalları için geliştirilmiş reküperatörün tasarım katı modeli. (Gövde saçları açık durumda).

Şekil 6 Tam akışlı ısı borulu hava kanalları için geliştirilmiş reküperatörün tasarım katı modeli (Gövde saçları kapalı durumda).

Şekil 7 Tam akışlı ısı borulu hava kanalları için geliştirilmiş reküperatörün imalatı bitmiş hali.

Şekil 8 Tam akışlı ısı borulu hava kanalları için geliştirilmiş reküperatörün çalışır vaziyette sistem üzerinde montajlı hali.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, yüksek sıcaklıklı egzoz gazlarından ısı geri kazanımı sağlamak amacıyla "ısı borulu hava reküperatörü" tasarımı ve geliştirilmesi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Tasarım aşamasında, ısı borularının termodinamik ve mekanik özellikleri analiz edilerek, optimum performans sağlayacak şekilde parametreler belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar ve analizler sonucunda, ısı borularının kapasite ve güç değerleri optimize edilmiş ve sistemin enerji verimliliği artırılmıştır.

Çalışmada, paslanmaz çelik malzemeden üretilen 200 ve 120 gözenek numaralı fitil yapıları kullanılarak, ısı borularının güç-kapasite değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin sınırlayıcı faktörlerle uyumlu olduğu doğrulanmıştır. Özellikle, iki kat 200 mesh ve iki kat 120 mesh fitil kombinasyonu ile elde edilen 1456.761914 W güç-kapasite değeri, sistemin yüksek sıcaklıklı uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Bu sonuç, geleneksel ısı geri kazanım sistemlerine kıyasla daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayabilecek bir teknolojik kazanım olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, bu çalışma ile atık ısının geri kazanımı, enerji tasarrufu ve yakıt tüketiminin azaltılması gibi önemli çevresel ve ekonomik faydalar sağlanmıştır. Geliştirilen ısı borulu hava reküperatörü, endüstriyel uygulamalarda kullanılacak yeni bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Bu sistemin uygulanması, hem işletmelerin enerji maliyetlerini düşürecek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, bu çalışma, ısı borularının yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanımını destekleyen önemli bir adım olmuştur. Gelecekte, bu teknolojinin farklı endüstriyel alanlarda yaygınlaştırılması ve daha da geliştirilmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- [1] Faghri, A., 1995, Heat Pipe Science and Technology, Taylor & Francis, Washington, 874p.
- [2] Emin Taner Elmas, Design and production of high temperature heat pipe heat recovery units, Journal of Molecular Structure, Elsevier, <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127927>, 2020
- [3] Emin Taner E. (2023). Thermodynamical And Experimental Analysis of Design Parameters of a Heat Pipe Air Recuperator. Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences, 3(6), 6–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116309>
- [4] ELMAS, Emin Taner. (2024). Dimensional Unit Analysis Applications for Heat Pipe Design. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 12–26). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741540>
- [5] ELMAS, Emin Taner. (2024). Calculation of the Filling Amount of Working Fluid to be Placed in a Heat Pipe. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 100–108). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13844847>
- [6] ELMAS, Emin Taner. (2024). Providing Fully Developed Flow for Waste Exhaust Gas at the Inlet Region of a Heat Pipe Air Recuperator. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 118–124). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13931542>
- [7] Elmas, Emin Taner, ELMAS’s Theory of Thermodynamics”: A Scientific Approach for 5th Law of Thermodynamics -A Theoretical Application Example for Medical Thermodynamics. Op Acc J Bio Sci & Res 2(1)-2020. DOI: 10.46718/JBGRS.2020.01.000030
- [8] Elmas, Emin Taner (2019) Thermodynamical Balance Associated with Energy Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Analogy. Journal of Applied Sciences, Redelve International Publications 2019(1): RDAPS- 10002.
- [9] Emin Taner Elmas. A Review for Combined Cycle Power Plants. Biomed J Sci & Tech Res 58(1)-2024. BJSTR. MS.ID.009087. DOI: 10.26717/BJSTR.2024.58.009087
- [10] Emin Taner Elmas, (2024), ONLINE BOOKLET - E-Print - A Review for Combined Cycle Power Plants: <https://biomedres.us/view-reprints/82/a-review-for-combined-cycle-power-plants/> / DOI: 10.26717/BJSTR.2024.58.009087
- [11] Emin Taner ELMAS, Doktora (Ph.D.) Tezi, “Yüksek Sıcaklıklı, Isı Borulu, Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Tasarım Parametrelerinin Termodinamiksel ve Deneysel Analizi”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Güngör, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Termodinamik Bilim Dalı, İzmir, 2011
- [12] Elmas, Emin Taner, (1999), Yüksek Lisans (M.Sc.) Tezi, “Evaporation Plant For Recycling of Caustic Soda”, Thesis Advisor: Prof. Dr. Fehmi Akdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Enerji Bilim Dalı, İzmir.
- [13] Emin T. E. (2023). Design, Production, Installation, Commissioning, Energy Management and Project Management of an Energy Park Plant Consisting of Renewable Energy Systems Established at Iğdir University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 67–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406670>
- [14] Hasan Tamsöz ve Emin Taner Elmas, Çelik Üretiminde Elektrik Ark Ocaklarında Enerji Maliyetlerinin Araştırılması - Investigation On Energy Costs And Energy Efficiency Factors Of Electric Arc Furnace For Steel Production, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture and Engineering, FBU-DAE 2021 1 (3) : 163-180
- [15] Adem Kaya ve Emin Taner Elmas, Sinter Tesislerinde Enerji Kullanım Noktaları ve Enerjiyi Verimli Kullanacak Yöntemlerin Belirlenmesi - Determination Of Energy Utilization Points And The Methods Using The Efficient Energy for Sintering Plants, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım,

Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering, FBU-DAE
2022 2 (2) : 170-181

[16] ELMAS, Emin Taner. (2024). Energy Analysis, Energy Survey, Energy Efficiency and Energy Management Research carried out at Iğdır University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 12–30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828077>

[17] ELMAS, Emin Taner. (2024). A Research Study of Salt Dome (Salt Cave) Usage Possibility for CAES – Compressed Air Energy Storage Systems. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 128–131). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10980421>

[18] Emin Taner ELMAS*. Waste Heat Recovery Boilers (WHRBs) and Heat Recovery Steam Generators (HRSGs) used for Co-generation and Combined Cycle Power Plants. Op Acc J Bio Sci & Res 12(1)-2024. DOI: 10.46718/JBGSR.2024.12.000284

[19] ELMAS, Emin Taner. (2024). Three – Pass Fire Tube Boilers for production of Steam, Hot Water and Superheated Water. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 4, pp. 29–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741030>

[20] Elmas, Emin Taner, Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda, INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING TECHNOLOGIES-IJET Emin Taner Elmas., Vol.3, No.3, 2017

[21] Dunn, P. and Reay, D.A., 1982, Heat Pipes, Pergamon Pres Ltd., England, 308p.

[22] Abd El-Baky, M.A., and Mohamed, M.M., 2007, Heat Pipe Heat Exchanger for Heat Recovery in Air Conditioning, Applied Thermal Engineering, 27:795-801p.

[23] Aghbalou, F., Mimet, A., Badia, F., Illa, J., El Bouardi, A., and Bougard, J., 2004, Heat and Mass Transfer During Adsorption of Ammonia in A Cylindrical Adsorbent Bed: Thermal Performance Study of A Combined Parabolic Solar Collector, Water Heat Pipe and Adsorber Generator Assembly, Applied Thermal Engineering, 24: 2537–2555p.

[24] Cui, H., Wang, Z., Guo, Y., Xu, W., and Yuan, X., 2006, Thermal Performance Analysis on Unit Tube for Heat Pipe Receiver, Solar Energy, 80:875–882p.

[25] Nadalinia, R., and Bodendieckb, F., 2006, The Thermal Control System for A Network Mission on Mars: The experience of the Netlander mission, Acta Astronautica, 58:564-575p.

[26] Murer, S., Lybaert, P., Gleton, L., and Sturbois, A., 2005, Experimental and Numerical Analysis of The Transient Response of A Miniature Heat Pipe, Applied Thermal Engineering, 25:2566-2577p.

[27] Noie, S.H., 2006, Investigation of Thermal Performance of an Air-to-Air Thermosyphon Heat Exchanger Using e-NTU Method, Applied Thermal Engineering, 26:559-567p.

[28] Rojas, M.E., and Andre's, M.C., 2006, Theoretical and Experimental Study of Two-Phase Flow in Micro-Channels Grooved into Horizontal Pipes, International Journal of Multiphase Flow, 32: 517–526p.